

УДК 347.965.73

Черняченко Дмитро Борисович –

студент 5 курсу
факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Dmytro B. Cherniachenko –

5th year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

«Гонорар успіху» адвоката та його співвідношення з інститутом судових витрат

У статті розглянуто правову природу «гонорару успіху», його взаємозв'язок з гонораром адвоката, висвітлено загальні та спеціальні функції цих двох форм оплати адвокатської праці, проаналізовано позитивні наслідки використання «гонорару успіху» в національній системі надання професійної правничої допомоги, простежено співвідношення «гонорару успіху» з інститутом судових витрат, висвітлено основні підходи щодо можливості стягнення розміру витрат на виплату «гонорару успіху» з відповідача.

Ключові слова: адвокат, «гонорар успіху», «ймовірний гонорар», «умовний гонорар», судові витрати.

В статье рассмотрена правовая природа «гонорара успеха», его взаимосвязь с гонораром адвоката, высветлены общие и специальные функции этих двух форм оплаты адвокатской работы, проанализированы позитивные последствия использования «гонорара успеха» в национальной системе оказания профессиональной правовой помощи, прослежено соотношение «гонорара успеха» с институтом судебных издержек, высветлены основные подходы к возможности взыскания издержек на оплату «гонорара успеха» с ответчика.

Ключевые слова: адвокат, «гонорар успеха», «вероятный гонорар», «условный гонорар», судебные издержки.

D.B. Chernyachenko “Contingent Fee” of a Lawyer and its Relation with the Institution of Court Costs

The article considers the legal nature of the "contingent fee". It is determined to be one of the forms of a lawyer's fee with its inherent functional features. These features determine the choice of such a form of a lawyer's labour payment that is the most acceptable for himself and for the client taking into account the circumstances of the case and the will of the parties. The general and special functions of the lawyer's fee and the "contingent fee" are highlighted relying the conditions and peculiarities of the procedure for lawyer's services paying in these two forms. The "contingent fee" is recognized to be an additional social guarantee for low-income individuals that gives them an additional opportunity to freely choose a highly qualified and, at the same time, highly paid lawyer as well as a tool to overcome economic barriers to justice access. The "contingent fee" itself is noted to be regulated in different ways by the world legislation that determines its division into subspecies depending on the calculating procedure's amount of such a fee and the content of the deferral condition for its payment in the future provided in the treaty for the supply of legal assistance. The positive consequences of using the "contingent fee" in the national system of professional legal assistance are analysed, in particular, the availability of unique opportunities for the development of legal business in Ukraine through the introduction of the judicial investment institution. The use of the "contingent fee" is one of the investment procedure's key elements within the funding process protection of human rights and freedoms in legal process. The correlation of the "contingent fee" with

the institution of court costs is traced. The "contingent fee" is interfered to be perceived differently in the context of the relation with the costs incurred in connection with the exercise of the right to judicial protection. The main approaches to the possibility of recovering the paying of the "contingent fee" cost from the defendant are covered. The solution of this issue is stated to be considered by the legislature, and currently the main source of its settlement is the jurisprudence and clarification of the advocates' self-management bodies.

Keywords: lawyer, "contingent fee", "eventual fee", "conditional fee", court costs.

Постановка проблеми. Питання оплати праці адвокатів є одним із центральних не тільки для представників цієї професії, але й для пересічних громадян, які бажають користуватись професійною правничою допомогою задля захисту своїх порушених, оспорюваних або невизнаних прав та інтересів. Адвокатура як інститут громадянського суспільства намагається самовдосконалюватись та розвиватись, тому правові аспекти регулювання її діяльності, зокрема, щодо отримання адекватної винагороди за надані юридичні послуги, потребують оновлення та переосмислення на фоні стрімких соціально-політичних реформ у державі. Неоднозначність та розмитість у розумінні та тлумаченні концепції «гонорару успіху» представниками судової гілки влади та іншими членами юридичної спільноти призводить до наростання правових конфліктів і порушує дію принципу правової визначеності. Отже, дана проблематика наразі не втратила своєї актуальності та потребує додаткових зусиль для пошуку взаємовигідного правового консенсусу в суспільстві.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження «гонорару успіху» наразі є одним із основних завдань на шляху реформування інституту адвокатури в Україні. За останні роки науковці та практичні працівники приділяли неабияку увагу вивченню особливостей цієї форми оплати праці адвоката в рамках проведення науково-практичних конференцій та круглих столів. Серед них варто зазначити, зокрема, А. М. Бірюкову, Н. М. Бакаянову, Т. В. Варфоломєєву, І. В. Голованя, О. М. Дроздова, В. В. Заборовського, О. Г. Яновську тощо. Кожен з них висловлював власне бачення сутності та значення «гонорару успіху» і, безумовно, ці теоретичні здобутки є міцним фундаментом для здійснення подальших наукових розвідок в цій царині.

Невирішені раніше проблеми. Впровадження належного правового регулювання «гонорару успіху» у правову

дійсність залежить від усвідомлення обсягу та значення впливу цього інструменту визначення грошової винагороди адвоката на правовідносини безпосередньо з клієнтами та суспільні відносини на території держави в цілому. Виокремлення сутності такого впливу надасть змогу спрогнозувати соціально-економічні наслідки його легалізації як однієї із форм оплати надання юридичних послуг. Крім того, варто детально проаналізувати співвідношення «гонорару успіху» з інститутом судових витрат у різних галузях процесуального права.

Метою наукової статті є висвітлення функцій «гонорару успіху», а також визначення його співвідношення із судовими витратами та правом на їх відшкодування.

Виклад основного матеріалу. Поняття «гонорар адвоката» та «гонорар успіху адвоката» знаходяться у діалектичному співвідношенні як загальне та особливе. Стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює, що «гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту»[1]. Поняття форми являє собою зовнішнє вираження змістовного наповнення того чи іншого явища в об'єктивній реальності, доступного для сприйняття, оцінки та вивчення будь-яким суб'єктом. Завдяки такому сприйняттю та вивченню шляхом аналізу та синтезу притаманних явищу основних ознак можна прослідкувати, яким чином воно взаємодіє з іншими елементами як суспільних відносин в цілому, так і суспільних відносин в окремо взятих сферах. Поняття «гонорар адвоката» є правовим явищем, адже підлягає регулюванню з боку норм, встановлених законодавством, положень, викладених у договорі про надання правничої допомоги з клієнтом, і, нарешті, правил адвокатської етики та настанов самоврядних адвокатських організацій, дотримання яких є обов'язковим для кожного адвоката та забезпечується заходами

юридичної відповідальності. Сукупність норм, що регулюють однорідну частину суспільних відносин, іменуються «правовим інститутом», який входить до системи права як органічна складова. Отже, в рамках провадження адвокатської діяльності, питання встановлення розміру, порядку виплати, зміни, повернення гонорару можна вважати повноцінним інститутом, покликаним забезпечити представників адвокатської професії засобами до гідного існування. Підтвердженням цьому може слугувати те, що вищезгаданим питанням у Німеччині присвячено окремий закон «Про гонорари адвокатів» від 05.05.2004 року [2, с. 171]. Кожен правовий інститут має практичне значення для регулювання правовідносин між сторонами з метою досягнення кожною з них бажаного правового результату. Таке регулювання втілюється у постійній реалізації функцій, які і є самоціллю створення певного правового інституту та введення його в юридичну реальність за допомогою правотворчого процесу. Таким чином, можна констатувати, що гонорар адвоката виконує певні функції, чим сприяє належній реалізації, насамперед, положення статті 59 Конституції України про «право на професійну правничу допомогу» [3].

Функції права, і, в тому числі, функції правових інститутів, у сучасній юридичній науці розглядаються як об'єктивно визначені основні напрями правового впливу на суспільні відносини [4, с. 191]. Регулятивний вплив є однією із ціннісних характеристик права як такого і він може проявлятися у багатьох іпостасях в залежності від конкретних потреб. На наше переконання, функції інституту гонорару (в тому числі «гонорару успіху») адвоката можна визначити наступним чином: оплатна, стимулююча, соціальна, функція полегшення доступу до правосуддя та інвестиційна функція. При цьому, за критерієм прояву функцій при використанні вищезазначених форм оплати адвокатських послуг, вважаємо, що їх можна поділити на загальні (ті, що притаманні як класичній формі гонорару, так і «гонорару успіху») та спеціальні (ті, що проявляють свої властивості лише при використанні «гонорару успіху»). Тепер в заданому векторі дослідження можемо визначитись зі змістом загальних функцій обох форм винагороди, а потім,

використовуючи метод абстрагування, перейти безпосередньо до спеціальних функцій «гонорару успіху» для висвітлення їх особливої значущості і корисності в сучасних реаліях.

Конституцією України у статті 43 забороняється не лише використання примусової праці, а й проголошується, що «право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом» [3]. Таким чином, адвокат на рівні з іншими громадянами користується правом на оплату праці. Хоча така праця є специфічною з точки зору можливості її виконання лише з набуттям особливого правового статусу із дотриманням особливих норм та порядків, стосується виконання професійних обов'язків в особливій сфері, вона, фактично, спрямована на досягнення соціально-економічного ефекту у вигляді належної реалізації, захисту та відновлення прав та свобод людини. Функцію оплатності, яку виконує як гонорар адвоката, так і його трансформований прояв у вигляді «гонорару успіху», знаходить своє відображення не лише у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зокрема, стаття 28 Правил адвокатської етики закріплює наступне: «гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів професійної правничої (правової) допомоги клієнту» [5]. Стаття 10 Загальних принципів для спільноти юристів, прийнятих Міжнародною асоціацією юристів 20 вересня 2006 року в Чикаго, вказує, що «юрист має право на розумну винагороду за свою роботу» [6]. В Хартії основних принципів європейської адвокатської професії, прийнятої Радою адвокатських та правничих товариств Європи 25 листопада 2006 року, закріплено вихідні положення та принципи, якими впорядковуються взаємовідносини адвоката з клієнтом в рамках визначення розміру гонорару за надання правничих послуг (справедливість, обґрунтованість, відповідність нормам закону і професійним правилам, які регулюють адвокатську діяльність) [7]. Отже, виконання оплатної функції гонораром адвоката в широкому розумінні є найбільш очевидним з погляду на необхідність не лише покривати витрати на проведення адвокатської діяльності в інтересах клієнта (компенсаційний аспект), а й забезпечувати йому достатній рівень життя, можливість професійного зростання тощо

(преміальний аспект). На додачу, функція оплатності забезпечує дотримання принципу професійної незалежності адвокатів, позбавляє органи державної влади, місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб важелів економічного впливу на цей правозахисний інститут.

Отримання матеріального заохочення завжди спонукає до максимізації зусиль, направлених на досягнення успіху в будь-якій сфері соціальної дійсності. Не становить виключення і адвокатська практика, адже вона містить в собі людський фактор, властивий надавачу правничих послуг. Важко заперечувати роль певного стимулу в майбутньому отриманні гонорару після належного та відданого виконання клієнтських доручень – такий стимул об'єктивно існує. Якщо в Греції та Стародавньому Римі, Середньовічній Європі та у більш пізні часи отримання винагороди за здійснення представництва в суді вважалось «ганебним», це радше пов'язано з тим, що правниками у більшості своїй ставали люди, яких питання матеріального забезпечення хвилювали в останню чергу, адже вони належали до вищих заможних станів, спроможних дозволити собі безоплатно допомагати знедоленим та працювати скоріше на авторитет, ніж на забезпечення власного існування. Звичайно, варто віддати цьому данину поваги, адже завдяки такому стану речей з'явилися та розвивалися ідеї переваги інтересів клієнта над своїми власними, відданості боротьбі за справедливість, тощо. Проте, сучасний світ, побудований на постулатах вільної ринкової економіки, спонукає до необхідності самостійного забезпечення кожним своїх засобів для проживання. Звісно, це не применшує значення тих меж, які убезпечують клієнта від надмірного свавілля у визначенні адвокатами цін на правові послуги. Зокрема, у статті 28 Правил адвокатської етики йдеться про «право адвоката у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань» [5]. Хартія основних принципів європейської адвокатської професії та Загальні принципи для спільноти юристів також виходять із, як мінімум, принципу розумності встановлення розміру адвокатського гонорару. Отже, на професійно-етичному рівні адвокат обмежується у намаганнях непомірно збагатитися за рахунок свого клієнта. Принцип розумності слугує

врівноважуючим фактором між матеріальними інтересами клієнта та його представника, але, на наше переконання, не виключає існування економічного стимулу у правозахисній роботі повністю. Особливо чітко стимулюючу функцію можна прослідкувати при застосуванні такої форми «гонорару успіху» як «ймовірний гонорар», який працює за принципом «no win no fee», що означає «без перемоги немає оплати». У США поширеною є практика застосування саме такого різновиду «гонорару успіху». У разі програшу справи адвокат залишається буквально ні з чим. В такому випадку, він або не береться за справу, виконуючи, за висловом С. О. Іваницького, функцію «першого судді в справі», або застосовує всі доступні йому інструменти для бездоганного відстоювання позиції свого довірителя в суді і отримання належної винагороди [8, с. 85]. Практикуючі юристи також висловили свою думку з цього приводу. Аліна Моргунова, юрист ПК «Татаров Фаринник Головка», зазначає, що пункт договору про правову допомогу, яким встановлюється виплата «гонорару успіху», безперечно буде стимулювати навіть не дуже відповідального адвоката зробити все від нього залежне для досягнення конкретної мети [9]. Олександр Кренець, радник ЮК «Evgis», відмічає, що «гонорар успіху стимулює адвоката на отримання саме корисного для клієнта результату, а не на ведення процесу заради процесу» [9]. Таким чином, функція стимулювання властива гонорару адвоката в широкому розумінні, проте вона тісно пов'язана із принципами розумності та справедливості, необхідності здійснення витрат та їх відповідності складності справи. У необмеженому ж своєму прояві ця функція може призвести до наслідків, подібних тим, що спіткали адвокатуру періоду імперії у Римі – до жадібності та зниження рівня професіоналізму, а й, відповідно, до грубого порушення основних прав та свобод людини. Визначившись із загальними функціями гонорару адвоката в широкому розумінні (оплатність та стимулювання), варто перейти до розкриття спеціальних функцій, властивих тільки «гонорару успіху».

У зв'язку із соціально-економічними тенденціями, що склались внаслідок пандемії

COVID-19, багато людей втратили постійне місце роботи або були позбавлені певної частини заробітної плати та інших доходів через введення карантинних заходів та обмеження діяльності в господарському секторі економіки. Наразі, враховуючи також вцілому вартість життя середньостатистичного громадянина, можна вести мову про те, що у випадку необхідності скористатись послугами досвідченого адвоката, багато хто не в змозі буде одразу належним чином оплатити проведену ним роботу. З точки зору непорушності та невідчужуваності права на надання професійної правничої допомоги, варто зосередити увагу на пошуку та впровадженні новітніх правових засобів, спроможних зменшити значущість фінансового питання у сфері реалізації та захисту прав і свобод людини. Одним із таких засобів може стати «гонорар успіху». Зокрема, вище ми вже звертали увагу на практику застосування у США принципу «no win no fee», що, в теперішніх реаліях, заслуговує на увагу законодавця. Також «ймовірний гонорар» легалізований в усіх провінціях Канади, але реалізується він лише за умови, що угода, яка передбачає його виплату, була схвалена судом[10]. У Великій Британії також працює інститут «ймовірного гонорару» з певними обмеженнями його розміру в окремих видах справ. Отже, у вищеперелічених розвинених країнах діє, так би мовити, додаткова «соціальна гарантія», яка дозволяє малозабезпеченим особам або особам, що тимчасово знаходяться у скрутному матеріальному становищі, повноцінно реалізувати право на вільний вибір захисника або представника в суді. Поділяємо думку О. М. Дроздова, який зауважує, що *«по своїй суті гонорар успіху виконує перш за все важливу соціальну функцію, оскільки встановлення розміру гонорару успіху, як різновиду гонорару, та його сплата допускається лише у випадку досягнення адвокатом позитивного результату для клієнта»* [11]. *Науковець та практикуючий адвокат переконаний також, що таким чином забезпечується конституційне право кожного на вільний вибір захисника своїх прав серед найкваліфікованіших і найдосвідченіших юристів з можливістю фактичного відстрочення оплати проведення її лише за умови настання для клієнта позитивного результату. Крім того, на думку О. М. Дроздова, клієнт в такому разі не*

тільки пересвідчиться у фаховості та професійному досвіді адвоката, але й матиме реальну можливість розраховатися за ефективну професійну правничу допомогу[11]. Надія Івашкова, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Івашкова, Купченко і партнери», також вважає «гонорар успіху» «інструментом для подолання майнової нерівності сторін змагального процесу», і додає, що відмова від нього тягне за собою вкрай несприятливі наслідки для цілої категорії клієнтів з майнових спорів[12]. Підсумовуючи, можна сказати, що соціальна функція «гонорару успіху» дозволяє особам зосереджувати свої витрати, перш за все, у сфері забезпечення власного добробуту та повсякденного задоволення життєвих потреб, охорони свого здоров'я та здоров'я близьких осіб, освіти та фізичного розвитку тощо. При цьому громадяни будуть впевнені, що за будь-яких обставин вони не залишаться без кваліфікованої правової допомоги та, що інколи рівнозначно, можливості відстояти свої права.

В системному зв'язку із соціальною функцією «гонорару успіху» варто розглядати також функцію полегшення доступу до правосуддя. Вони є взаємопов'язаними з погляду на те, що як перша, так і друга з них дозволяє фізичним та юридичним особам рівномірно розподіляти кошти як на реалізацію, так і на поновлення власних прав, не відчуваючи при цьому певних складнощів та перешкод. Право на доступ до правосуддя є одним із надбань демократичної та правової держави і закріплюється на рівні міжнародних актів з питань прав і свобод людини. Зокрема, стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року встановлює, що «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення» [13]. Це право як матерія містить в собі певну кількість складових, кожна з яких однаковою мірою сприяє здійсненню справедливого правосуддя. Наприклад, найбільш широкий підхід до визначення змісту доступності правосуддя застосовують В. М.

Сидоренко та І. Є. Марочкін, які вирізняють правові (судоустрійні, судочинні), економічні й організаційно-правові елементи доступності правосуддя [14, с. 7–9; 15, с. 127–129]. На думку О. М. Овчаренко, право на доступ до правосуддя містить в собі правові, соціальні та економічні елементи [16, с. 10]. Натомість, до економічних елементів вчена відносить: фінансування безоплатної правової допомоги для осіб, не здатних сплатити послуги свого представника в суді, розумність судових витрат, створення процесуального механізму з відстрочки, розстрочки або часткового чи повного звільнення від сплати судових витрат на користь держави [16, с. 64]. Виходячи із концепції судово-правової реформи в Україні, досвіду провідних європейських держав (Німеччина, Франція), інститут адвокатури є сутнісним елементом судової гілки влади. У висновку Комісії Ради Європейських суддів від 15 листопада 2013 року № 16 в пункті 4 зазначено, що «судді та адвокати відіграють різні ролі в судовому процесі, проте внесок представників обох професій є необхідним для досягнення справедливого та ефективного рішення в усіх судових процесах відповідно до закону» [17]. На конгресі Міжнародної комісії юристів у Нью-Делі в 1959 р. було зроблено акцент на тому, що «юристи (адвокати) є неодмінними учасниками процесу відправлення правосуддя» [18]. В свою чергу, Касаційний адміністративний суд в постанові від 30.05.2018 року у справі № 466/1367/16-а також звернув увагу на «особливий характер адвокатської професії, представники якої є учасниками творення правосуддя» [19]. Отже, виходячи з вищезазначеного, можна констатувати, що здійснення оплати за надання професійної правничої допомоги адвокатом є частиною економічної складової права на доступ до правосуддя в аспекті здійснення судових витрат. Вирішення питання усунення економічних перешкод криється у використанні «гонорару успіху», який надає можливість або взагалі не здійснювати витрат протягом всього процесу судочинства до ухвалення судом рішення по суті справи на користь клієнта («ймовірний гонорар»), або розподілити їх за згодою адвоката та клієнта відповідно до стадій процесуальної діяльності на первинну та остаточну оплату. Первинна оплата, наприклад, може

здійснюватись на стадії подання позовної заяви, а вже остаточна – на стадії ухвалення та проголошення судового рішення із додатковим узгодженням щодо того, чи буде таке рішення на користь особи-позивача чи ні. Подібну думку висловлює й І. О. Іваницький, вказуючи, що при використанні «гонорару успіху» «збільшується доступність системи правосуддя для пересічного громадянина» [8, с. 85]. Таким чином, приходимо до висновку, що держава, як суб'єкт дотримання міжнародних зобов'язань у сфері прав та свобод людини, має розглядати «гонорар успіху» адвоката як дієвий інструмент «здешевлення» правосуддя для громадян та юридичних осіб з метою збільшення його доступності в умовах соціально-економічної кризи, значного розшарування в структурі суспільства та нерівності у доходах населення. Для вирішення цієї проблеми в рамках законодавчого процесу пропонуємо наступні кроки: внесення змін до статті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також до цивільного, адміністративного, господарського та кримінального процесуальних кодексів, визначення категорій справ, у яких дозволяється вільне використання «гонорару успіху» за домовленістю адвоката з клієнтом, визначення категорій осіб, які обов'язково можуть скористатись «гонораром успіху» (малозабезпечені, особи з інвалідністю, тимчасово непрацездатні особи, тощо), розроблення порядку стягнення «гонорару успіху» адвоката з недобросовісних клієнтів, а також, на додачу, визначення граничних розмірів «гонорару успіху» в певних категоріях справ задля обмеження його свавільного використання адвокатами в будь-яких умовах. Ці заходи допоможуть удосконалити надання професійної правничої допомоги в Україні та розширять можливість всіх осіб у її використанні.

На фоні високого рівня конкуренції на ринку юридичних послуг юридичні компанії постійно ведуть боротьбу за залучення клієнтської бази шляхом впровадження нових інструментів здійснення представництва, захисту та надання інших видів правничої допомоги. Одним із таких інструментів виступає «інвестування у правосуддя» або «litigation finance». Сутність даного виду інвестиційної діяльності зводиться до надання можливості клієнту (клієнтам) скористатись

правовими послугами найдосвідченіших професіоналів шляхом повної оплати їх роботи, натомість, у разі успішного вирішення справи судом і задоволення позовних вимог клієнта, передбачає отримання компенсації інвестору витрат на адвоката та, відповідно, отримання ним певного доходу у процентному відношенні до присудженої суми. Інститут «інвестування у правосуддя» активно розвивається на теренах таких країн, як США, Сінгапур, Канада, Австралія тощо. Не зупиняючись на докладному висвітленні перспективності законодавчого врегулювання даного виду інвестування, зупинимось на ролі «гонорару успіху» у відносинах між інвестором, представником та клієнтом. Особа, яка бажає скористатись високоякісною правничою допомогою, не маючи при цьому достатньо коштів, звертається зі своїм «кейсом» до так званого «судового інвестора». На нашу думку, такими інвесторами можуть бути як самі юридичні компанії, так і суб'єкти інвестиційної діяльності, які не займаються наданням юридичних послуг. Це впливає, зокрема, із системного тлумачення положень статті 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність», де вказується, що «суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України» та статей 14,15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де визначається статус адвокатських бюро та об'єднань у якості юридичної особи [20, 1]. Таким чином, на нашу думку, існує два варіанти взаємовідносин у процесі «судового інвестування»: правовідносини між двома сторонами – юридичною компанією та клієнтом, або трьохсторонні правовідносини між інвестором, адвокатом та клієнтом. У першому випадку юридична компанія бере на себе всі поточні витрати, пов'язані з ініціюванням та веденням процесу, оцінивши рівень ризиків для конкретної справи шляхом детального дослідження фактичних обставин та юридичного підґрунтя для задоволення вимог позивача. Натомість, після ухвалення судом рішення про задоволення вимог клієнта, за умовою про право адвоката на «гонорар успіху», юридична компанія отримує певний відсоток від присудженої суми, який розподіляється між адвокатом, який безпосередньо представляв особу в суді, та самою юридичною особою як

інвестором. Таким чином, компанія отримує певний прибуток, який можна буде в подальшому вкладати в інші судові процеси. В другому випадку ситуація наступна: клієнт знаходить «судового інвестора» в обличчі інвестиційної компанії з пропозицією профінансувати роботу обраного ним представника і отримати відсоток від суми задоволених позовних вимог. За договором між вищевказаними суб'єктами на користь третьої особи – адвоката – виконується переказ коштів на здійснення ним своїх професійних обов'язків. Натомість, між клієнтом та представником укладається стандартний договір про надання правничої допомоги з умовою про «гонорар успіху». Таким чином, внаслідок успішного вирішення судом справи на користь клієнта, інвестор отримує відшкодування витрат та певний прибуток, адвокат, в свою чергу, – належну йому винагороду за докладені зусилля (окрім фактичних витрат). Ідеальним доповненням до такого механізму міг би стати інститут «колективного позову», адже тоді б сума позовних вимог зростала б в разі і, відповідно, збільшувалась би інвестиційна привабливість таких справ. У підсумку зазначимо, що інвестиційна функція «гонорару успіху» дозволяє зекономити витрати на правничу допомогу до моменту присудження особі належних виплат або інших матеріальних благ, чим конструктивно доповнює досліджені вище соціальну функцію та функцію полегшення доступу до правосуддя, а також дозволить інвесторам вигідно використовувати власні активи та отримувати прибуток у такому незвичному для них полі діяльності як захист та відновлення прав фізичних та юридичних осіб.

Будь-який судовий розгляд потребує здійснення сторонами певних витрат з метою реалізації процесуальних прав та виконання обов'язків. Однією із значимих складових судових витрат є витрати на професійну правничу допомогу. Як зазначає С. Устюшенко, витрати на професійну правничу допомогу складаються з двох частин: гонорар адвоката і витрати адвоката, понесені у зв'язку з виконанням професійних обов'язків [21]. Такий розподіл спостерігається в усіх видах процесу і є логічно обґрунтованим. Єдиною відмінністю є те, що норми Кримінального процесуального кодексу покладають тягар сплати витрат на

професійну правничу допомогу безпосередньо на підозрюваного, обвинуваченого стосовно оплати послуг захисника, а щодо представництва – відповідно на потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження. Отже, із цього випливає, що цивільний, господарський та адміністративний процес передбачають можливість відшкодування витрат на професійну правничу допомогу зі сторони, яка прогнала справу. На нашу думку, це зумовлено тим, що приватний інтерес у цих процесуальних відносинах превалює над публічним, чого не можна сказати про кримінальні процесуальні відносини. Цей висновок ґрунтується на прямому передбаченні у ЦПК та ГПК принципу пропорційності, який вказує на необхідність побудови процедури розгляду справ таким чином, щоб приватні та публічні інтереси досягали рівноваги. Хоча КАС не містить такого посилання, проте із тлумачення його норм вбачається, що принцип пропорційності працює і в адміністративному судочинстві. В контексті завдань вищезазначених видів судочинства також вбачається, що приватний інтерес, все таки, є більш значущим з точки зору направленості всієї процесуальної діяльності на захист або відновлення прав фізичних осіб та юридичних осіб приватного права. Це можна аргументувати взаємозв'язком цих процесуальних галузей права безпосередньо із цивільним та господарським правом, які є приватними галузями права, а адміністративне судочинство, хоча і пов'язується з публічно-правовими відносинами, але захищає, в першу чергу, приватні інтереси громадян та юридичних осіб як сторони в цих правовідносинах із державою. З іншого ж боку, громадяни та юридичні особи як ініціатори процедури захисту своїх прав та законних інтересів, самостійно повинні оплачувати судові витрати і у випадку обґрунтованості своєї правової позиції та визнання її судом мають право на їх відшкодування стороною, яка прогнала справу. Що ж стосується «гонорару успіху» як форми гонорару адвоката, існують протилежні погляди з приводу того, чи повинен розмір цього гонорару входити до загального розміру витрат на професійну правничу допомогу і відшкодовуватись після закінчення розгляду справи по суті. В США, наприклад, з метою дисциплінування сторін та недопущення

ними зловживань процесуальними правами, застосовується повне відшкодування однією з них всіх понесених витрат на користь «переможця». Наприклад, рішення одного із судів першої інстанції штату Техас, в якому суд не лише стягнув із відповідача витрати на правову допомогу за участь адвоката в першій інстанції (2 тис. доларів), а й зазначив, що у разі подання відповідачем безпідставної апеляції, у задоволенні якої буде відмовлено, з нього має бути стягнуто ще 5 тис. доларів, і у разі відмови в задоволенні касації - ще 5 тис. доларів[22]. З іншого боку, Ігор Головань, партнер ЮФ «Головань і Партнери», вказує, що недоцільно допускати обов'язковості відшкодування гонорару успіху стороною, що прогнала, подібно до судових витрат, бо гонорар успіху - це ті кошти, якими сторона не ризикує: вона або програє справу і не повинна буде платити цю суму адвокату, або виграє і ще додатково «заробить» ці кошти від сторони, що прогнала[22]. Подібної думки дотримується також Ірина Столярчук, адвокат фірми «PavlenkoLegalGroup», пояснюючи свою позицію «моральним» аспектом покладення гонорару успіху на сторону, що прогнала справу, оскільки це кошти, якими інша сторона жодним чином не ризикувала[23]. Що ж стосується судової практики, то Велика палата Верховного Суду у постанові від 12.05.2020 року у справі № 904/4507/18 вирішила виключну правову проблему стосовно стягнення «гонорару успіху» з відповідача на користь позивача. Велика Палата ВС виходила з того, що домовленості про сплату гонорару за надання правничої допомоги є такими, що склалися між адвокатом та клієнтом, у межах правовідносин між якими і може розглядатися питання щодо обов'язковості такого зобов'язання. У контексті вирішення судом питання про розподіл судових витрат суд повинен оцінювати розумність витрат, їх співмірність із ціною позову, складністю справи та її значенням для позивача[24]. Така позиція національного суду повністю узгоджується із відповідною практикою Європейського суду з прав людини, який у низці рішень вказував на особливості стягнення «гонорару успіху» з відповідачів. Зокрема, це загальновідомі рішення у справах «Іатрідіс проти Греції», «Тусаєвілі проти Росії», «Балог проти Угорщини», «Космоулу проти Греції» тощо. Лейтмотивом у

всіх них виступає необхідність застосування принципів обґрунтованості, необхідності та розумності у розрахуванні та стягненні судових витрат, необов'язковість подібних угод між адвокатом та клієнтом для самого Суду, а також реальний характер понесених клієнтом витрат. Отже, в Україні судам наразі необхідно використовувати загальні положення процесуальних кодексів в частині визначення ними порядку витрат на правничу допомогу, не залежно від того, сплачувались вони у формі звичайного гонорару або «гонорару успіху». Такий підхід визначає «гонорар успіху» як частину інституту судових витрат в якості субінституту. В такому вигляді він буде здійснювати дисциплінуючий вплив на сторони процесу, що дозволить зменшити кількість безпідставних позовів, апеляційних та касаційних скарг в нашій державі. Якщо ж розвивати думку І. Голованя, то вищезазначені положення потребують коректування на рівні законодавства. На нашу думку, «гонорар успіху» має різні аспекти його застосування. Зокрема, існує «ймовірний гонорар», який може бути виплачений клієнтом адвокату лише у випадку позитивного вирішення справи на його користь, та «умовний гонорар», який передбачає попереднє відшкодування витрат адвоката на проведену роботу і отримання «бонусу» у випадку отримання рішення суду на користь клієнта. Крім того, існує варіативність у самих розрахунках належної суми виплати: у процентному співвідношенні до присудженої суми або в твердому показнику не залежно від її розміру, повна оплата поточних витрат адвоката з подальшою винагородою за досягнення успіху або часткова оплата витрат із включенням іншої їх частини до винагороди за ухвалення рішення на користь клієнта. Тому, варто брати до уваги конкретизацію подібних моментів у договорі про надання правничої допомоги і в подальшому вже вирішувати питання про стягнення. Наприклад, зазначимо, що у випадку використання «ймовірного гонорару» при успішному для клієнта результаті справи, він повинен отримати відшкодування своїх витрат на правничу допомогу з відповідача в розумних межах. У випадку ж застосування «умовного гонорару» може бути два варіанти: в першому з них, якщо поточні витрати адвоката було оплачено клієнтом заздалегідь (до ухвалення судом

рішення), а в подальшому рішення суду було на користь клієнта, то відшкодуванню підлягає сума фактичних витрат без урахування «гонорару успіху»; в другому ж випадку, якщо фактичні витрати адвоката були оплачені частково (до ухвалення судом рішення), а інша їх частина стала складовою «гонорару успіху», то у випадку, якщо справу виграно, відповідачем відшкодовуються всі фактично понесені витрати з вирахуванням із «гонорару успіху» суми, яка є «винагородою за успіх» як такою. Тоді можна буде казати про те, що зберігається сутність судових витрат, а клієнт з адвокатом лише між собою вирішують додаткові «грошові питання» поза судовим процесом.

Висновки. «Гонорар успіху» адвоката є сучасним засобом вдосконалення функціонування інституту адвокатури в Україні, адже є прогресивною формою класичного гонорару із певними особливостями. Він, поряд з останнім, виконує ряд функцій, які дозволяють суспільству більш вигідно користуватись правом на професійну правничу допомогу. До загальних функцій «гонорару успіху» поряд зі звичайним гонораром віднесено оплатну та стимулюючу функції, натомість до спеціальних функцій «гонорару успіху» - соціальну, полегшення доступу до правосуддя та інвестиційну. Законодавцю варто зосередити увагу на закріпленні цього виду адвокатської винагороди шляхом внесення змін до профільного закону, що стосується адвокатської діяльності, а також до процесуальних кодексів в частині судових витрат. Це дозволить встановити гарантований захист інтересів не тільки адвокатів, а й їх клієнтів. Також, із урахуванням практики ЄСПЛ, необхідно чітко визначити питання відшкодування «гонорару успіху» поряд з іншими судовими витратами, враховуючи вищенаведені міркування. Шлях повного відшкодування всіх понесених клієнтом витрат дозволить дисциплінувати сторони провадження та убезпечити їх від зловживання процесуальними правами, подання безпідставних позовів до суду тощо. Натомість, шлях невіднесення «гонорару успіху» до судових витрат і, відповідно, неможливість його стягнення з відповідача, захистить останнього від здійснення додаткових витрат, які обумовлювались тільки в рамках відносин між клієнтом та адвокатом за договором. Можливо, є

змога поєднати ці дві концепції, наприклад, визначивши граничний розмір ціни позову, нижче якої гонорар успіху не буде входити до судових витрат і, таким чином, коли мова буде йти про спори, предметом яких є дійсно великі суми або високовартісне рухоме чи нерухоме майно, то стороні відповідача варто буде замислитись над необхідністю мирного

врегулювання розбіжностей задля уникнення зайвих фінансових судових витрат. В будь-якому випадку, нашій державі варто звертати увагу на досвід західних партнерів і намагатись створювати прогресивне законодавство, адже це буде кроком вперед на шляху майбутньої повноцінної євроінтеграції.

Список використаних джерел:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. 5 липня. (№ 27). С. 1282.
2. М. В. Руденко Організаційні форми адвокатської діяльності у країнах Європи (Німеччина, Швеція Австрія,). *Форум права*. 2016. № 2. С. 171.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, *Відомості Верховної Ради України*. 1996 р. 23 липня. (№ 30). Стаття 141.
4. Алексеев С. С. Загальна теорія права. *Юридична література*. 1981 р. 191 с.
5. Правила адвокатської етики, затверджені 3'їздом адвокатів України від 09.06.2017 р.: веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text> (дата звернення – 05.10.2020 р.).
6. Загальні принципи для спільноти юристів, прийняті Міжнародною асоціацією юристів 20 вересня 2006 року в Чикаго: веб-сайт. URL: www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=FF459E31-D2E8-4EA8 (дата звернення – 07.10.2020 р.).
7. Хартія основних принципів європейської адвокатської професії, прийнята Радою адвокатських та правничих товариств Європи 25 листопада 2006 року: веб-сайт. URL: http://qala.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Hartiya_brenduvannya.pdf (дата звернення - 08.10.2020 р.).
8. С. О. Іваницький Pactum de quota litis: перспективи використання в сучасній адвокатській практиці. *Юрист України*. 2018 р. № 2. С. 85.
9. Гонорар за успіх. Стимул чи корупційна складова?: веб-сайт. URL: https://zib.com.ua/ua/print/133986-bonus_dlya_advokata_stimul_chi_korupciyna_skladova.html (дата звернення - 08.10.2020 р.).
10. Чому в Україні досі «не люблять» гонорар успіху адвоката: веб-сайт. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/chomu-v-ukrayini-dosi-ne-lyublyat-gonorar-uspihu-advokata.html> (дата звернення - 09.10.2020 р.).
11. Олександр Дроздов: щодо гонорару успіху Великій Палаті ВС слід звернутись за висновком до НААУ: веб-сайт. URL: <http://suddya.com.ua/news/kolizii-ta-konflikti/oleksandr-drozdov-sodo-gonoraru-uspihu-advokata-velikii-palati-vs-slid> (дата звернення – 09.11.2020 р.).
12. Гонорар успіху як інструмент подолання майнової нерівності: веб-сайт. URL: <https://racurs.ua/ua/2070-gonorar-uspihu-yak-instrument-dlya-podolannya-maynovoyi-nerivnosti.html> (дата звернення - 11.10.2020 р.).
13. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнята Радою Європи 04.11.1950 р. *Офіційний вісник України*. 1998 р. 16 квітня. (№ 13). С. 270.
14. Сидоренко В. М. Принцип доступності правосуддя і проблеми його реалізації в цивільному та арбітражному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург. 2002 р. 25 с.
15. Марочкін І. С. Доступність правосуддя. *Проблеми законності. Республік. міжвід. наук. зб. Відп. ред. В. Я. Тацій*. Нац. юрид. акад. України. 2003 р. (№ 58). С. 125–131.
16. Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. *Право*. Харків. 2008 р. С. 10, 64.
17. Висновок Комісії Ради Європейських суддів від 15 листопада 2013 року № 16: веб-сайт. URL: <https://rm.coe.int/-16-2013-/1680792011> (дата звернення - 13.10.2020 р.).

18. Міжнародна комісія юристів, конгрес в Нью-Делі, 1959 р.: веб-сайт. URL: <http://www.icj.org> (дата звернення – 13.10.2020 р.).
19. Постанова Касаційного адміністративного суду від 30.05.2018 року у справі №466/1367/16-а: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74407460> (дата звернення – 14.10.2020 р.).
20. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991 р. 19 листопада. (№ 47). Стаття 646.
21. Устюшенко С. Витрати на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві. *Підприємництво, господарство і право*. 2019 р. (№ 9). С. 29.
22. Гонорар успіху в судовому процесі: бути чи не бути: веб-сайт. URL: <https://www.ukrainepravo.com/news/ukraine/gonorar-uspikhu-u-sudovomu-protsesi-buty-chy-ne-buty-/?month=10&year=2018> (дата звернення – 15.10.2020 р.).
23. Щодо рішення ВП ВС стосовно «гонорару успіху»: веб-сайт. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shchodo-rishennya-vp-vs-stosovno-gonoraru-uspihu.html> (дата звернення - 15.10.2020 р.).
24. Постанова Великої палати Верховного Суду від 12.05.2020 року у справі № 904/4507/18: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91572017> (дата звернення - 16.10.2020 р.).

References:

1. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5076-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. 5 lypnia. (№ 27). S. 1282.
2. M. V. Rudenko Orhanizatsiini formy advokatskoi diialnosti u krainakh Yevropy (Nimechchyna, Shvetsiia Avstriia,). *Forum prava*. 2016. № 2. S. 171.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR, *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996 r. 23 lypnia. (№ 30). Stattia 141.
4. Aliksieiev S. S. Zahalna teoriia prava. Yurydychna literatura. 1981 r. 191 s.
5. Pravyla advokatskoi etyky, zatverdzeni Z'izdom advokativ Ukrainy vid 09.06.2017 r.: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text> (data zvernennia – 05.10.2020 r.).
6. Zahalni pryntsyipy dlia spilnoty yurystiv, pryiniati Mizhnarodnoiu asotsiatsiieiu yurystiv 20 veresnia 2006 roku v Chykhaho: veb-sait. URL: www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUId=FF459E31-D2E8-4EA8 (data zvernennia – 07.10.2020 r.).
7. Khartiia osnovnykh pryntsyypiv yevropeiskoi advokatskoi profesii, pryiniata Radoiu advokatskykh ta pravnychkh tovarystv Yevropy 25 lystopada 2006 roku: veb-sait. URL: http://qala.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Hartiya_brenduvannya.pdf (data zvernennia - 08.10.2020 r.).
8. S. O. Ivanytskyi Pactum de quota litis: perspektyvy vykorystannia v suchasni advokatskii praktytsi. *Yuryst Ukrainy*. 2018 r. № 2. S. 85.
9. Honorar za uspikh. Stymul chy koruptsiina skladova?: veb-sait. URL: https://zib.com.ua/ua/print/133986-bonus_dlya_advokata_stimul_chi_korupciyna_skladova.html (data zvernennia - 08.10.2020 r.).
10. Chomu v Ukraini dosi “ne liubliat” honorar uspikhu advokata: veb-sait. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/chomu-v-ukrayini-dosi-ne-lyublyat-gonorar-uspihu-advokata.html> (data zvernennia - 09.10.2020 r.).
11. Oleksandr Drozdov: shchodo honoraru uspikhu Velykii Palati VS slid zvernutys za vysnovkom do NAAU: veb-sait. URL: <http://suddya.com.ua/news/kolizii-ta-konflikti/oleksandr-drozdov-sodo-gonoraru-uspihu-advokata-velikii-palati-vs-slid> (data zvernennia – 09.11.2020 r.).
12. Honorar uspikhu yak instrument podolannia mainovoi nerivnosti: veb-sait. URL: <https://racurs.ua/ua/2070-gonorar-uspihu-yak-instrument-dlya-podolannya-maynovoyi-nerivnosti.html> (data zvernennia - 11.10.2020 r.).
13. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, pryiniata Radoiu Yevropy 04.11.1950 r. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 1998 r. 16 kvitnia. (№ 13). S. 270.

14. Sydorenko V. M. Pryntsyp dostupnosti pravosuddia i problemy yoho realizatsii v tsyvilnomu ta arbitrazhnomu protsesi: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Yekaterynburh. 2002 r. 25 s.
15. Marochkin I. Ye. Dostupnist pravosuddia. *Problemy zakonnosti*. Respublik. mizhvid. nauk. zb. Vidp. red. V. Ya. Tatsii. Nats. yuryd. akad. Ukrainy. 2003 r. (№ 58). S. 125–131.
16. Ovcharenko O. M. Dostupnist pravosuddia ta harantii yoho realizatsii. *Pravo*. Kharkiv. 2008 r. S. 10, 64.
17. Vysnovok Komisii Rady Yevropeiskykh suddiv vid 15 lystopada 2013 roku № 16: veb-sait. URL: <https://rm.coe.int/-16-2013-/1680792011> (data zvernennia - 13.10.2020 r.).
18. Mizhnarodna komisiia yurystiv, konhres v Niu-Deli, 1959 r.: veb-sait. URL: <http://www.icj.org> (data zvernennia – 13.10.2020 r.).
19. Postanova Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 30.05.2018 roku u spravi № 466/1367/16-a: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74407460> (data zvernennia – 14.10.2020 r.).
20. Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 r. № 1560-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1991 r. 19 lystopada. (№ 47). Stattia 646.
21. Ustiushenko S. Vytraty na profesiinu pravnychu dopomohu v tsyvilnomu sudochynstvi. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2019 r. (№ 9). S. 29.
22. Honorar uspikhu v sudovomu protsesi: buty chy ne buty: veb-sait. URL: <https://www.ukrainepravo.com/news/ukraine/gonorar-uspikhu-u-sudovomu-protsesi-butychy-ne-butychy-month=10&year=2018> (data zvernennia – 15.10.2020 r.).
23. Shchodo rishennia VP VS stosovno “honoraru uspikhu”: veb-sait. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/shchodo-rishennya-vp-vs-stosovno-gonoraru-uspikhu.html> (data zvernennia - 15.10.2020 r.).
24. Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu vid 12.05.2020 roku u spravi № 904/4507/18: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91572017> (data zvernennia - 16.10.2020 r.).